

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Хайдаров Миродилжон Мамиржонович

**Matematik savodxonlikni TIMSS, xalqaro baholash tizimi orqali
takomillashtirish**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/OKTABR

